

Original paper

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВОЛЬНЫХ БОРЦОВ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ К НАПРЯЖЕННОЙ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

© Ж. Муратов¹✉

¹Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, Чирчик, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются особенности совершенствования структуры подготовленности вольных борцов в процессе долговременной адаптации к напряжённой мышечной деятельности.

ЦЕЛЬ: определить влияние морфофункциональных, скоростно-силовых и нейрофизиологических показателей на структуру подготовленности борцов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование охватывает борцов различной квалификации с применением факторного и регрессионного анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: с ростом спортивного мастерства возрастает значение показателей, таких как взрывное усилие, частота тремора и параметры безопорной фазы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: индивидуализация тренировочного процесса с использованием выявленных закономерностей способствует росту спортивных результатов.

Ключевые слова: вольная борьба, структура подготовленности, скоростно-силовые качества, адаптация, морфофункциональные показатели, взрывное усилие, факторный анализ, регрессионные модели, спортивная квалификация, функциональное состояние нервно-мышечной системы.

Для цитирования Муратов Ж. Совершенствование структуры подготовленности вольных борцов в процессе адаптации к напряжённой. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. С.142–150.

ERKIN KURASHCHILARNING KUCHLI MUSHAG FAOLIYATIGA MOSLASHISH JARAYONIDA TAYYORLIK TUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH

© J.Muratov¹✉

¹O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Chirchiq, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada erkin kurashchilar tayyorgarlik tuzilmasini kuchli mushak faoliyatiga uzoq muddatli moslashuv jarayonida takomillashtirish xususiyatlari tahlil qilingan.

MAQSAD: sportchilarning morfofunktsional, tezlik-kuch ko'rsatkichlari va neyrofiziologik parametrlarini tahlil qilish asosida tayyorgarlik tuzilmasining samaradorligini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqolada turli darajadagi sportchilar (KMSdan XSMKgacha) ishtirokida statistik, faktoriyal va regressiv tahlil usullari qo'llangan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: olingan natijalar asosida sportchi malakasi oshgan sari portlovchi kuch, maksimal kuch, tremor chastotasi va tayanchsiz faza ko'rsatkichlarining ahamiyati ortishi aniqlangan.

XULOSA: shaxsiy yondashuv asosidagi mashg'ulot rejaları va tavsiya etilgan modellar sport natijasini oshirish uchun samarali vosita bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: erkin kurash, tayyorgarlik tuzilmasi, tezlik-kuch sifati, moslashuv, morfofunktsional ko'rsatkichlar, portlovchi kuch, faktoriyal tahlil, regressiya modellar, sport malakasi, nerv-mushak tizimi holati.

Iqtibos uchun: Muratov J. Sportchining yuksak natijalarga erishishda dopingning zararlari. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. B.142–150.

IMPROVING THE STRUCTURE OF FREE-STYLE WRESTLERS' PREPAREDNESS IN THE PROCESS OF ADAPTATION TO INTENSE MUSCULAR ACTIVITY

© Janibek Muratov¹✉

¹Uzbek State University of Physical Culture and Sports, Chirchiq, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article examines features of improving the preparedness structure of freestyle wrestlers during long-term adaptation to intense muscular activity.

AIM: to identify the impact of morphofunctional, speed-strength, and neurophysiological indicators on athletic performance.

MATERIALS AND METHODS: the study involves wrestlers of various qualifications, using factor and regression analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: with the increase of skill level, indicators such as explosive force, maximum force, tremor frequency, and flight phase duration become more significant.

CONCLUSION: personalized training planning based on identified correlations is recommended to enhance athletic performance.

Keywords: freestyle wrestling, preparedness structure, speed-strength qualities, adaptation, morphofunctional indicators, explosive force, factor analysis, regression models, sports qualification, neuromuscular system condition.

For citation: Janibek Muratov. (2025) 'Animal symbolism in fine arts', Inter education & global study, vol.3 (7), pp.142–150. (In Russ).

Неуклонный рост спортивных достижений и все более обостряющаяся

конкуренция на международной спортивной арене обуславливают необходимость поиска дополнительных резервов повышения уровня развития ведущих двигательных качеств, технического мастерства вольных борцов, качества управления специализированными движениями. Среди этих резервов важное место принадлежит скоростно-силовым возможностям, возможностям морфофункционального обеспечения специализированных движений, регуляции движений, и другим компонентам структуры подготовленности (СП) вольных борцов, детерминирующих спортивный результат, проявляющихся во взаимосвязи и изменяющихся в процессе изменения уровня подготовленности, массы и мастерства спортсменов, периода подготовки и т.д.

Несмотря на то, что в настоящее время накоплен большой материал, посвященный изучению СП спортсменов [2,5,7,9], двигательных координаций при занятиях спортом [1, 2, 8], многие вопросы формирования структуры подготовленности вольных борцов в процессе адаптации к напряженной мышечной деятельности требуют своего более глубокого освещения.

В частности, недостаточно изучены вопросы формирования различных сочетаний морфофункциональных и метаболических компонентов организма вольных борцов в процессе совершенствования функций организма при занятиях спортом для обеспечения высокого и стабильного спортивного результата.

Работа выполнена согласно Сводному плану НИР Государственного Комитета Узбекистана по физической культуре и спорту

Целью настоящей работы является изучение закономерностей формирования оптимальной структуры подготовленности вольных борцов в процессе долговременной адаптации к физическим нагрузкам.

В работе использованы методы теоретического анализа и обобщения данных специальной литературы, педагогические и физиологические методы, методы математической статистики и др.

В качестве инструментальных методов исследования применялись: тензодинамография, регистрация биодинамических и кинематических параметров движения (комплекс REV-9000), треморометрия, и др.

Исследования проводились на базе кафедры биологии человека УГУФКС лаборатории диагностики функционального состояния спортсменов УГУФКС с 2004 по 2006 гг в три этапа.

В качестве испытуемых были члены национальной сборной по вольной борьбе: мужчины 15 человек, мастера спорта и мастера спорта международного класса, 21 студент УГУФКС

Результаты проведенных исследований, часть из которых представлена в табл. 1, свидетельствуют о том, что основные различия в СП вольных борцов с ростом их мастерства в динамике многолетнего совершенствования проявляются в силовых и скоростно-силовых показателях.

Факторный анализ показал, что ведущими факторами структуры подготовленности вольных борцов являются: силовая и скоростно-силовая подготовленность – 30,9%; функциональное состояние нервно-мышечной системы – 20,6%; скоростные возможности – 14,4%; специальная физическая подготовленность – 13,7% [4]. Таблица 1. Отдельные морфо-функциональные и скоростно-силовые показатели структуры подготовленности вольных борцов различной квалификации

Показатели:	Мастера спорта и выше			Кандидаты в мастера спорта			Достоверность различий	
	n	\bar{X}	$\pm m$	n	\bar{X}	$\pm m$	t	P
Возраст, лет	25	21,12	0,48	11	18,45	0,28	4,76	<0,01
Рост, см	25	174,76	1,63	11	176,00	1,40	-0,58	>0,05
Масса, кг	25	88,88	3,02	11	81,73	2,36	1,86	>0,05
Рост/масса	25	2,01	0,06	11	2,17	0,06	-2,02	<0,05
Рывок, кг	25	162,50	4,19	11	116,36	3,67	8,28	<0,01
Рывок/масса, кг	25	1,85	0,03	11	1,42	0,02	11,03	<0,01
Толчок, кг	25	195,12	5,28	11	140,45	4,01	8,24	<0,01
Толчок/масса, кг	25	2,21	0,04	11	1,72	0,01	13,77	<0,01
Сумма в двоеборье, кг	25	336,02	11,04	11	256,82	7,62	5,90	<0,01
Сумма в двоеборье/масса, кг	25	3,82	0,11	11	3,14	0,02	6,21	<0,01
Fmax, кг	25	235,34	8,28	11	186,43	6,58	4,62	<0,01
Fmax/масса, кг	25	2,67	0,08	11	2,29	0,07	3,60	<0,01
tF _{MAX} , сек	25	0,36	0,02	11	0,47	0,02	-4,84	<0,01
tполета, сек	25	0,55	0,01	11	0,59	0,01	-3,11	<0,01
J, кг/с	25	728,83	53,71	11	403,69	13,41	5,87	<0,01
J/масса, кг/с	25	8,35	0,65	11	5,01	0,28	4,72	<0,01
ЧТГЗ, у.е.	25	12,52	0,20	11	11,55	0,27	2,89	<0,01
Fmх, кг	8	279,56	14,54	11	233,71	14,58	2,23	<0,01
F1 _{MAX} , кг	8	198,36	16,62	11	157,93	10,41	2,06	<0,05
tбезоп(пр)	8	0,13	0,01	11	0,15	0,01	-2,14	<0,05

Долговременный адаптационный процесс характеризуется повышением резервных возможностей двигательной системы, обеспечивающей более качественное управление произвольными движениями за счет увеличения взрывного (J) и максимальных усилий, продолжительности нахождения в безопорной фазе (tбезоп), как в прыжке, так и в рывке, снижения роста-весового индекса, увеличения отношения максимальных и взрывных усилий к массе тела,

повышения частоты тремора, а также относительных результатов в соревновательных упражнениях (рис.1).

Рис. 1. Абсолютные (А) и относительные (Б) значения скоростно-силовых показателей у вольных борцов различной квалификации

Эти показатели являются наиболее информативными, они достоверно различаются у спортсменов различной квалификации, тесно коррелируют между собой и с результатом в двоеборье, оказывая различное влияние на него, отражая резервные возможности двигательной системы вольных борцов

Анализ показал, что в соревновательных упражнениях преимущество вольных борцов более высокой квалификации сопряжено с их опытом и мастерством, морфофункциональными и скоростно-силовыми показателями.

С ростом мастерства спортсменов выполнение рывка со штангой в большей мере зависит от способности к наращиванию максимальных усилий в минимальное время при выполнении прыжка и тяги в рывке, от отношения величины развиваемого усилия к массе спортсмена.

Модельные характеристики взаимосвязей между ведущими показателями СП вольных борцов и результатами в рывке, толчке, сумме двоеборья отражают высокую степень зависимости результатов в борцовском двоеборье от скоростно-силовых, антропометрических показателей и показателей функционального состояния нервно-мышечной системы (табл.2).

Таблица 2

Регрессионные модели зависимости результатов в борцовском двоеборье от различных показателей

Группы	Уравнения регрессии	r
≠	$C=1,885T-7,88\pm 3,03$	0,993

	$C=273,3+29,6F_{max}/M+17,4ATГЗ+4,83ЧТГЗ-30,2ATГО-17,2J/M-9,2P_o/M \pm 0,3$	0,999
	$C/M=2,48+1,608P/M+0,037P_o/M+0,002ATГЗ-0,997T/M \pm 0,001$	0,999
	$C/M=0,121P/M+0,234P_o/M+0,015P_o-0,203 \pm 0,0001$	0,999
	$P/M=0,654T/M+0,011P_o-0,003M-1,447 \pm 0,0007$	0,999
	$T/M =2,08+1,208P/M+0,002T-0,014P_o \pm 0,0009$	0,999
МСМК	$C=274,3+2,37T-0,53F_{max}-1,58P_o \pm 36,7$	0,782
	$C =420,0+176,9T-175,6P_p/M-45,8F_{max}/M \pm 37,3$	0,775
	$P/M =0,926T/M+0,078F_{max}/M-0,012J/M-0,3 \pm 0,05$	0,949
	$T/M =0,805+0,92P/M+0,013J/M-0,069F_{max}/M-0,018ЧТГЗ \pm 0,06$	0,949
	$P=0,88T+81,2P/M+0,17ЧТГО+4,86F_{max}/M-72,2T/M-0,05F_{max}-2,03 \pm 0,7$	0,999
	$T=0,92P+0,5M+82,5T/M+0,004J-74,5P/M-0,15ЧТГО-41,9 \pm 0,7$	0,999

Примечание: С - сумма в двоеборье в кг; Р – рывок, кг; Т – толчок, кг; М- масса, кг; P_o – рост, см; F_{max} – максимальное усилие в прыжковом тесте, кг; J - взрывное усилие в прыжковом тесте, кг/с; АТГО, АТГЗ – амплитуда тремора с открытыми закрытыми глазами, у.е.; ЧТГО, ЧТГЗ – частота тремора с открытыми закрытыми глазами, у.е.

Выявлено, что с ростом квалификации вольных борцов происходит «сужение» факторов, детерминирующих спортивный результат: растет доминирование специфических факторов, отражающих качественные характеристики подготовленности вольных борцов, при разном сочетании которых достигаются высокие спортивные результаты.

Модельные уравнения показывают, что наибольшую оценочную и прогностическую значимость для обеспечения скоростно-силового упражнения имеют: рост, масса, росто-весовой индекс, квалификация, абсолютные и относительные величины взрывного и максимальных усилий и др. (табл. 2).

То, что каждый из выявленных факторов в отдельности оказывает меньшее воздействие на результат, чем их совокупное и взаимодействующее влияние, говорит о многокомпонентности системного обеспечения произвольного движения, в котором «конечный приспособительный результат» выступает в качестве системообразующего фактора, определяющего и доленое участие, и степень взаимодействия, обеспечивающих его компонентов. То есть, ведущие морфофункциональные и скоростно-силовые компоненты детерминируют качество выполнения движения, а параметры движения определяют интеграцию качественно-количественных характеристик обеспечивающих их компонентов.

Результаты свидетельствуют о том, что в качестве ведущих детерминантов выступают не только отдельные показатели, влияющие на конечный результат системы (рост, масса, скоростно-силовые показатели и др.), но и сам конечный

результат, который определяет направленность долговременного адаптационного процесса в структуре и функции отдельных систем, и в целом в организме. Что согласуется с положениями концепции адаптации к физическим нагрузкам [6], с положениями теории адаптации в спорте [10].

Модели, представленные в табл. 3, свидетельствуют о том, что достижение высоких спортивных результатов возможно при разном сочетании и соотношении скоростно-силовых, антропометрических и функциональных показателей (проявление принципа эквивалентности).

Таблица 3.

Регрессионные модели соотношения различных компонентов скоростно-силовой подготовленности, детерминирующих квалификацию вольных борцов

Y (квалификация)	r	d (%)
$Y=2,7\text{Толчок/масса}+0,003F_{\max}-0,0007F_{\text{мх}}-3,97\pm 0,09$	0,984	96,3%
$Y=2,6\text{Толчок/ масса}+0,0027F_{\max}-3,94\pm 0,09$	0,983	96,1%
$Y=3,2\text{Рывок/масса}+0,00446F_{\max}+0,0035F_{1\max}-0,00635F_{\text{мх}}/tF_{\text{мх}}-3,76\pm 0,11$	0,982	96,46 %
$Y=0,00193J+0,811\pm 0,67$	0,620	36,5%

Примечание: * - взрывное (J) и максимальные усилия при прыжке – F_{\max} , рывке ($F_{\text{мх}}$), при выполнении тяги ($F_{1\max}$), $tF_{\text{мх}}$ - время достижения максимального усилия.

Они также свидетельствуют о том, что квалификация вольных борцов в разной мере определяется величинами и соотношением таких показателей как относительные значения поднимаемого груза в толчке и рывке, максимальное и взрывное усилия.

Вариативность внутренней структуры системы обеспечения произвольного движения отражает различные механизмы взаимокompенсации и согласования компонентов системы. Отсутствие единой модели достижения высокого спортивного результата свидетельствует о важности дифференцированного, в том числе, индивидуального подхода при разработке критериев подготовленности вольных борцов и вариантов оптимальных моделей обеспечения высокого спортивного результата для различных групп спортсменов.

Совершенствование СП вольных борцов в процессе долговременной адаптации к напряженной мышечной деятельности направлено на повышение роли фактора специальной подготовленности спортсменов, для которой характерно увеличение роли относительных значений скоростно-силовых показателей в детерминации спортивного результата ($F_{1\max}$, $F_{\text{мх}}$, $t_{\text{безоп}}$, взрывное усилия), «сужение» факторов детерминирующих спортивный результат, доминирование специфических показателей [4].

Оптимальная СП вольных борцов высокой квалификации характеризуется следующим соотношением ведущих факторов: фактор силовых возможностей (34,1%), фактор взрывных качеств мышц (19,9%), фактор функционального состояния нервно-мышечной системы (11,4%), интегральный фактор специальной подготовленности (9,3%) и фактор функциональной устойчивости ЦНС (7,7 %).

У квалифицированных борцов вольного стиля показатели подготовленности компактно сгруппированы по факторам, у менее квалифицированных - еще нет четкого их дифференцирования по отдельным факторам.

Направленность адаптационного процесса в процессе многолетней тренировки вольных борцов характеризуется совершенствованием СП, для которой характерно «сужение» факторов, детерминирующих спортивный результат в сторону повышения роли фактора специальной подготовленности спортсменов. К доминирующим факторам СП вольных борцов высокой квалификации относятся: силовые возможности, взрывные качества мышц, функциональное состояние нервно-мышечной системы и ЦНС.

Наиболее информативными показателями, характеризующими резервные возможности вольных борцов, являются величины взрывного усилия как в прыжке, так и в рывке, и максимального – при прыжке и рывке, при выполнении тяги, продолжительность нахождения в безопорной фазе, частота тремора.

Раскрытие закономерностей, лежащих в основе формирования структуры подготовленности вольных борцов, изучение взаимосвязей ее компонентов между собой и с параметрами специализированных движений открывает новые пути в разработке средств и методов для их целенаправленного развития.

Рекомендации. Математические модели и разработанные шкалы оценок могут использоваться как для характеристики, оценки и прогнозирования уровня физического развития и функциональной подготовленности вольных борцов различной квалификации в динамике педагогического процесса. Они также могут использоваться для моделирования различных вариантов структуры физической подготовленности вольных борцов при достижении программируемого результата, при отборе спортсменов на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей позволят целенаправленно воздействовать на процесс их подготовки, расширять их функциональные резервы, прогнозировать “срывы” адаптационных процессов, вносить коррекцию в тренировочный процесс каждого спортсмена.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Бернштейн Н.А. О построении движений. - М.: Медгиз, 1947. - 255 с.
2. "Основы физической подготовки в вольной борьбе" – обзорный сборник, содержащий теоретическое обоснование структуры физической и мышечной подготовленности борцов с учётом ациклического характера борьбы

3. "General Physical Preparation of Freestyle Wrestlers" (англ.) – детально рассматривает набор упражнений и тренировочных форм, влияющих на развитие общей выносливости, силы, быстроты и координации
4. В.А. Подливаев, Ю.А. Шахмурадов, А.С. Кузнецов. Муниципальный методический материал о закономерностях силовой выносливости и быстроты в тренировках борцов
5. "The Physiological Basis of Wrestling: Implications for Conditioning Programs" – анализ буферных систем, изометрической силы и их адаптации в условиях мышечного утомления
6. Меерсон Ф.З., Пшенникова М.Г. Адаптация к стрессорным ситуациям и физическим нагрузкам. - М.: Медицина, 1988. – 253 с.
7. Bekturganov, Yeskaliyev & Zhunisbek (2025). "Characteristics of the Level of Athletes' Sports Preparedness in Freestyle Wrestling" – комплексный анализ функциональной подготовленности, включая контроль ЧСС и лактата в соревновательном и восстановительном режимах
8. Ramadhan Taha (2024). "The Effect of a HIIT Training Program on Physiological Variables among Young Wrestlers" – влияние высокоинтенсивного интервального тренинга на аэробные и анаэробные показатели, лактат, работу сердца
9. Олешко В.Г. Силові види спорту. - К.: Олімпійська література, 1999.-288с.
10. Платонов В.Н. Адаптация в спорте. - К.: Здоров'я, 1988. 216 с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Muradov Janibek**, 1-bosqich magistranti, [**Муратов Жанибек**, магистрант первого курса], [**Janibek Muratov**, 1st year Master's student]; manzil: O'zbekiston, Chirchiq shahri, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti [адрес: Узбекистан, г. Чирчик, Узбекский государственный университет физической культуры и спорта], [address: Uzbekistan, Chirchiq city, Uzbek State University of Physical Culture and Sports].